

BOLANING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHIDA YOSHGA MOS INDIVIDUAL YONDASHUV

Musaev Xasan Nosirovich¹, Tuxtaeva Nigora Xasanovna²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti,

²Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-son ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasida dosenti

Kirish

Bola psixologik rivojlanishining asosi erta yoshdan boshlanadi. Maktabgacha ta’lim bosqichi bolaning individual va ijtimoiy xulq-atvori, emotsional barqarorligi va fikrlash qobiliyatini shakllantirishda muhim rol o’ynaydi. Ushbu davrda bolaning rivojlanish sur’ati va yo’nalishi uning o’ziga xos xususiyatlariga bog’liq bo’lib, shuning uchun unga individual yondashuv talab etiladi.

Asosiy qism

Psixologik rivojlanish — bolaning shaxsiyati, hissiyotlari va ijtimoiy munosabatlarining shakllanish jarayonidir. Bu rivojlanishning muvaffaqiyatli kechishi ko’p jihatdan pedagogik yondashuvga, tarbiya va muhitga bog’liq. L.S. Vygotskiy ta’kidlaganidek, “ta’lim bolaning rivojlanishining oldidan boradi” va bu degani pedagogik ta’sir bilan bolaning rivojlanishini boshqarish mumkin. J. Piajening fikricha, bola atrof-muhit va tajriba orqali tafakkur qiladi va rivojlanadi. Shuning uchun bolani kuzatish, u bilan muloqot qilish va uni anglash muhim. D.B. Elkonin esa o’yin faoliyatini bolaning psixologik rivojlanishida asosiy omil deb biladi. Uning fikriga ko’ra, bola o’yin orqali hayotni anglaydi, his-tuyg’ularini ifoda etadi va ijtimoiy tajriba orttiradi. Individual yondashuv shuni anglatadiki, har bir bola o’zining qobiliyatlari, qiziqishlari va emotsional ehtiyojlariga ega. Pedagog ushbu farqlarni inobatga olib, har bir bolaning o’ziga xosligini hurmat qilgan holda ishlashi kerak.

Bolaning psixologik rivojlanishi turli bosqichlarda har xil ko’rinishda namoyon bo’ladi. Amerikalik psixolog E.Erikson bolalikni sakkizta psixososial bosqichga ajratgan bo’lib, ularning dastlabki uchta maktabgacha yoshdagi bolalar uchun dolzarbdir: ishonchga qarshi ishonchsizlik, avtonomiyaga qarshi sharmandalik, tashabbusga qarshi aybdorlik hissi. Har bir bosqichda bola ma’lum bir psixologik muammoni yengib o’tadi yoki unda ushbu bosqichdagi muammo kuchayib boradi.

Bugungi kunda psixologik rivojlanish bilan bog’liq innovatsion yondashuvlardan biri bu STEM-ta’lim konsepsiyasini maktabgacha yoshga moslashtirishdir. Bu yondashuv bolaning tafakkur qilish, muammoni hal qilish, hamkorlikda ishlash va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi.

Quyidagi diagramma orqali turli yoshdagi bolalar rivojida qaysi soha – aqliy, emotsional yoki ijtimoiy – ustuvor ekanligini ko’rish mumkin. Bu pedagogik faoliyatni rejalashtirishda muhim o’rin tutadi:

Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, 1-3 yosh oralig‘ida emotsional rivojlanishga katta e‘tibor qaratiladi, chunki bu davrda bola xavfsizlik, mehr va doimiy aloqa muhitiga muhtoj bo‘ladi. 3-5 yoshda esa aqliy faollik kuchayadi, bu esa nutq, idrok va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishni taqozo etadi. 5-7 yoshda mantiqiy fikrlash va ijtimoiy ko‘nikmalarning o‘sishi kuzatiladi, bu esa maktabga tayyorgarlik jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik tavsiyalar:

1. Har bir bolaning individual o‘ziga xosligini tan oling. Har bir bola turli sur‘atda rivojlanadi.
2. O‘yin faoliyati orqali bola psixikasiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatish mumkin. Ijodiy o‘yinlar, rolli o‘yinlar va harakatli mashg‘ulotlar psixologik sog‘lomlashtirishda samarali vositadir.
3. Ota-onalar bilan doimiy hamkorlikni yo‘lga qo‘yish. Ota-onaning bolasiga bo‘lgan yondashuvi uning psixologik rivojiga bevosita ta‘sir qiladi.
4. Bolaning hissiy holatini doimiy ravishda kuzatib borish. Agar xavotirli, tortinchoq yoki agressiv xatti-harakatlar kuzatilsa, bu mutaxassis aralashuvini talab qilishi mumkin.
5. Rivojlantiruvchi muhit yaratish – ya‘ni bolani rag‘batlantirish, erkin ifoda qilishga imkon berish va bosqichma-bosqich murakkab topshiriqlar berish orqali ularning ishonchini mustahkamlash.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarga yoshga mos va individual xususiyatlariga asoslangan yondashuv ularning sog‘lom psixologik rivojlanishi uchun zarurdir. Bu yondashuv bolaning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi, ijtimoiy va hissiy barqarorlikni ta‘minlaydi va kelajakdagi muvaffaqiyatlar uchun mustahkam poydevor yaratadi. Yoshga mos individual yondashuv bolaning sog‘lom psixologik rivojlanishini ta‘minlaydi. Har bir bolaning rivojlanish sur‘ati, ehtiyoji va qiziqishi boshqacha bo‘lgani sababli pedagoglar har tomonlama moslashuvchan va kuzatuvchan bo‘lishi lozim. Ilmiy asoslangan metodikalar va tajribalar shuni ko‘rsatadiki, bola psixikasini o‘rganish, unga qulay muhit yaratish va rivojlantiruvchi ta‘sir bilan qo‘llab-quvvatlash uning o‘zini erkin va baxtli his qilishiga xizmat qiladi. Aynan ana shunday yondashuvlar bilan kelajak

avlodning salohiyatli, mustaqil fikrlovchi va barqaror psixikaga ega bo‘lgan vakillari yetishib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва, 1934.
2. Пиаже Ж. Психология ребенка. – Нью-Йорк: Basic Books, 1969.
3. Эльконин Д.Б. Психология игры. – Москва: Педагогика, 1978.
4. Юнусова Н.Ж. Мактабгача таълим педагогикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 2020.
5. Ҳамидова Г.Ш. Болалар психологияси. – Тошкент: Иқтисод-Молия, 2021.
6. UNESCO Report. Early Childhood Development and Learning. – 2022.